

PETRUSHKA MORFOLOGIYASI VA TIBBIYOTDA QO'LLANILISHI

Boboqulova Muazzam Chori qizi

Termiz davlat universiteti Pedagogika instituti Tabiiy
va Aniq fanlar fakulteti biologiya yo'nalishi
1-bosqich 102-guruh talabasi
boboqulovamuazzam@gmail.com
+998992937702

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6777762>

Annotatsiya: Ushbu maqolada petrushka (Petroselinum) ya'ni maydanoz morfologiyasi, inson organizimi uchun yer ustki poyasi va ildizining misli ko'rinmagan shifobaxsh xususiyati, ko'krak saratonining oldini olishi, maydanoz urug'ining tarkibi, petrushka sharbati vazni me'yorda tutishi va maydonoz tarixi haqida bayon qilinadi

Kalit so'zlar: ildiz rozeti, barg pinnati petrushka kanforasi, immunitet, aldegid, pinin, meristin kislota, mineral tuzlar, mikro elementlar, Linnaeus.

Bog' petrusgkasi soyabonguldoshlar (Umbelliferae)ga mansub bir va kki yillik o'simliklardir. Bu oila plastinkalari birnecha marta patsimon, mayda, katta bitta tomirli bo'lakchalarga qirg'ilgan butun barglari siyrak uchraydi. Petrushka O'rt va SHarqiy dengiz qirg'oqlaridagi mintaqalarda uchraydi. Yevropaning boshqa joylarida tabiylashtirilgan o't va sabzavot sifatida keng tarqalgan. Petroselenium nomi yunonchadan olingan "wordpetros" "tosh" degan ma'noni bildiradi. O'simlikni tashloq joylarda o'sganligi sababli. U dastlab sardiniyada o'stirilgan va mil.avv III asirda yetishtirilgan deb ishoniladi. Linney o'zining yashash joyi Sardiniya ekanligi u yerdan Angiliyaga o'rta asirlarda angol-sakson davridayoq ishlatilgan. Petrushka nomidan kelib chiqqan "petroselinum" nomi Dioskoridlar tomonidan belgilanganligi aytiladi. Linnaeus uni 1764-yilda Apium jinsiga tayinlangan bo'lsada bugungi kunda u Carum jinsiga tegishli. Ular uni muqaddas deb hisoblagan. Apioceae oilasiga mansub o'simlik. Ular yorqin yashi tuksiz ikki yilliko'simliklar kamdan kamdan hollarda bir yillik o'simliklardir. Ikki yillik o'sadigan joylarda birinchi yilida uar 10-25sm uzunlikdagi pinnata uchburchak barglari rozeti hosil qiladi. Ko'psonli 1-3sm varaqalari va qishda oziq-ovqat do'koni sifatida ishlatiladigan rozet hosil qiladi. Ikkinchi yili ular siyrak barglari va 3-10sm diametirli soyobonlari bo'lgan 75sm (30 duyum) oq yoki pushti, sarg'ich, yashil rangga ega. Poyasining balandligi 1m gacha yetadi. Gullari mayda, chetdan changlanadi. To'pguli soyabonsimon, urug'I mayda tasmaimon uzunligi 2-3mm tepasida ko'zga ko'rinmaydigan uslub qoldiqlari mavjud. Barg va ildizmevasida oqsil, yog', efer moylari S, A, V, vitaminlari bor. Efer

moyining birikmalaridan biri a-pioldir. O'simliklar odatda urug'lari pishgandan so'ng nobut bo'ladi.

Petrushkaning ildizi, bargi va faqat bargi is'temol etiladigan turning ikki xili bor. Jinalak maydanoz achchiq, Italyan maydanoz kuchli ta'mga ega va tekis bargli. Ildizi va poyalaridan oziq-ovqat sanoati va tibbiyotda foydalaniladi. Bargi iste'mol etiladigan turining ildizi ingichka va ser tarmoq. Petrushka urug'i erta bahorda va kech kuzda sabzi kabi sepiladi. Osh ko'kat sifatida ishlatiladi. O'zbekistonda petrushkaning Nilufar va ildiz mevali saharnaya navlari ekiladi. O'simlik tarkibida 0,006% dan ko'p bo'lmagan uchuv yog' bo'ladi. Urug'i esa 3,5% uchuv yog'ining asosiy tarkibiy qismi apiol bo'lib miristsin d pinin va boshqa aldiget lar kettonlar va spirtlar ham mavjud. Jami qattiq moddalar 11-12% ulardan saxoroza 0,2% gulikoza 0,1% shu bilan birga petrushka ildizi tarkibida ham Mg, P, K, Na, Ca sining chinakam xazinasini hisoblanadi. Ushbu moddalari yurak mushak faoliyatini hal qiluvchi ro'l o'ynaydi hamda buyrak va qon tomirlari salomatligiga betakror sanaladi. Bundan tashqari petrushka hazim qilishni yo'lga soladi, qanda gulikoza darajasini me'yorlashtiradi, qon bosimini tushuradi, ko'rish qobiliyatini yaxshilaydi, ichaklardagi silliq mushaklar spazimmini yo'qotadi. Petrushka 20dan ortiq foydali moddalari bo'lib bular yog'da eruvchi vitaminlar faol kislota V guruhidagi hamda S darmondorilari, shuningdek ushbu ko'kat tarkibida mineral moddalar, organik kislotalar, yog'lar, makro va mikroelementlar bisyor. Petrushkaning poyasi bilan bargi filiaxinon, askorbin kislota retinol va beta karotinga boy. Mutaxasislarning ta'kidlashicha petrushka immunititgai nihoyatda ijobiy ta'sir ko'rsatadi va yallig'lanishga qarshi kurashadi. Ko'kat askarbin kislota V, K, Ye, RR vitaminlari Rn Ca sining chinakam xazinasini hisoblanadi. "Petrushka kichkina dorixona". Petrushka sharbatining xususiyati

*Petrushka suvi sog'liq uchun foydali.

*U turli xil teri va teridagi dog'larni ketkazad va yashartiradi

*Vazin yo'qotishga yordam beradi, buyrak og'rig'ining davosi

*Saraton hujayralari bilan kurashadi

* Kimyoviy davolashda yordam beradi

*Bakterali kasalikni oldini oladi

*Hujayra shikaslanishidan saqlaydi, oldini oladi va sekinlashtiradi

*Suyaklarning sog'lig'ini yaxshilaydi

*Jigar to'qimasini himoya qiladi

*yallig'lanishga qarshi

Petrushka o'simligi hozirgi kunda oziq-ovqat sanoatida keng qo'llanmoqda. bu o'simlikning tarkibiy qismlari bo'yicha olimlar izlanishlar olib bordi va ko'zlangan maqsadga yetishdi. Olingan natijalar eng ko'p kasmitalogiyaga katta foyda keltirdi. Petrushka tarkibidagi moddalar yuzni tiniqlashtiruvchi oqartiruvchi, oziqlantiruvchi, teridagi dog'larni ketkazuvchi xususiyatlari aniqlandi va keng miqiyosda qo'llanildi.

